

TA'LIM OLUVCHILARNING PSIXOLOGIK PORTRETINI SHAKILLANTIRISHGA YORDAM BERUVCHI AVTOMATLASHTIRILGAN AXBOROT TIZIMINI ISHLAB CHIQISH

H.S. Egamberdiyev

IPU, Kompyuter tizimlari kafedrası mudiri

Eshmamatova M.A.

IPU 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Bu maqolada psixologik portret tushunchasi va uni shakllantirishga yordam beruvchi axborot tizimini ishlab chiqish metodlari keltirilgan. U qanday ishlaydi, hozirgi kunda ushbu tizim qanday sohalarda qo'llanilishi, samaradorligi, vazifalari, qulayliklari batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: psixologik portret, ta'lim oluvchilar, axborot tizimi, psixologiya, shaxs, avtomatlashtirish.

Kirish: Shaxsning psixologik portreti shaxsning psixik xususiyatlarining batafsil tavsifi hisoblanadi. Ushbu xarakteristika yordamida shaxsning ayrim vaziyatlarda qanday harakat qilishini oldindan bilish mumkin [6].

Psixologik portret – bu insonning shaxsiy xususiyatlarini, uning hissiy, kognitiv va xulq atvor xususiyatlarini batafsil tavsiflovchi tasvir [5]. To'g'ri tuzilgan psixologik portret yordamida shaxsning krizisli vaziyatlarda ham qanday harakat qilishini va murakkab sharoitlarda qanday yo'l tutishini tushunish mumkin. Masalan: nerv tizimi turi yoki temperament emas balki olingan xususiyatlar ham kiritiladi [6].

Psixologik portret ta'lim oluvchining;

- Akademik ko'nikmalari (masalan, matematik qobiliyati, ijodkorligi);
- Xulq atvori (tashabbuskorlik, ijtimoiy muloqot);
- Motivatsiya (o'quvga qiziqishi);
- Psixologik xususiyatlari (masalan, introvert yki ekstrovertlik) kabi jihatlarni o'z ichiga oladi.

Psixologik portretni umr bo‘yi tuzib bo‘lmaydi. Psixologik portret u shaxsning ulg‘ayishi va shakllanishi orqali o‘zgaradi. Masalan: shaxs ulg‘ayish davomiyligida ba‘zi fazilatlari oshishi yoki ba‘zilaridan voz kechishi mumkin.

Oldinlari rassomlar shaxslarning psixologik portretlarini tashqi ko‘rinishlarida aks ettirgan. Ushbu janrning variatsiyasi karikaturalar hisoblanadi [7]. Ularning ko‘rinishida va xarakterining xususiyatlari grotesk shaklida tasvirlanadi.

Psixologik portretni shaxsning o‘zi ham (o‘qituvchilar, ish beruvchilar, psixologlar).

Psixologik portret orqali insonlar o‘z-o‘zini rivojlantirishi, maqsadlariga olib boradigan yo‘lni to‘g‘ri tanlashi, o‘z kuchi va aql –idrokini qayerga yo‘naltirish kerak ekanligi aniqlashi, salbiy xususiyatlar va fazilatlardan voz kechishni, ularga qarshi kurashishni boshlaydilar [8].

Psixologik portretni yaratishning bir necha usullari mavjud. Ko‘pincha bir vaqtning o‘zida bir necha metodlar qo‘llaniladi.

1. Intervyu – Maxsus tanlangan savollar yordamida psixolog insonning ayrim voqealarga bo‘lgan munosabatlarini aniqlaydi, uning ichki dunyosi bilan tanishadi, uning qadriyatlar va afzalliklarini tushunadi [9].

2. Kuzatish – Insonning reaksiyalari boshqa odamlar bilan aloqalari tashqi muhit bilan tanishishdan iborat.

3. Psixologik testlar –Ayrim xususiyatlarni aniqlashda yordam beradi. Masalan: maxsus savollar orqali temperament turini yoki o‘z-o‘zini baholash darajasini bilib olish mumkin [4].

4. Proyektiv metodikalar -Shaxs maxsus tasvirlar orqali o‘z his-tuyg‘ularini ifodalaydi. Bunda ko‘pincha shaxsning o‘zi anglamaydigan yashirin reaksiyalar namoyon bo‘ladi.

5. Xat yozuvi, fotosuratlar va boshqalarni tahlil qilish – Psixologlar inson qanday pozalarni oladi, qanday yozadi yoki gapiradi, shularni o‘rganadilar [10].

Bu metodlar ta‘lim oluvchilarning psixologik portretini shakllantirishga yordam beradi va bu metodlarni avtomatlashtirilib avtomatlashtirilgan axborot tizimi ishlab chiqiladi.

Avtomatlashtirilgan axborot tizimining ahamiyati. Avtomatlashtirilgan axborot tizimlari kata hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashni tezlashtiradi va natijalarning aniqligini oshiradi. Ta'lim oluvchilarning psixologik portretini shakllantiruvchi axborot tizimi quyidagi vazifalarni bajarishi mumkin [3].

1. Ma'lumotlarni yig'ish: Onlayn testlar, sinovlar va kuzatuvlar orqali.
2. Ma'lumotlarni tahlil qilish
3. Individuallashtirilgan tavsiyalar berish: Talabanning qobiliyati va qiziqishlariga mos kurslar, yoki mashg'ulotlar tavsiyasini taqdim etish.
4. Monitoring va baholash: Talabanning rivojlanishini doimiy kuzatish va baholash imkonini yaratish.

Avtomatlashtirilgan tizimni ishlab chiqish bosqichlari [10].

1. Talablarni aniqlash –Tizimdan foydalanuvchilar uchun qulay interfeys va to'g'ri natijalarni taqdim etish asosiy talab hisoblanadi. Ma'lumotlar yig'ish jarayonida anonimlikni ta'minlash zarur [1].

2. Texnologik yechimlar tanlash

- Dasturlash tili: Python yoki Java
- Ma'lumotlar bazasi: MySQL yoki MongoDB
- Algoritmlar: Suniy intellekt va mashina o'qitish modullari

3. Tizimni loyihalashtirish va ishlab chiqish

- Psixologik testlarni raqamlashtirish va integratsiyalash
- Foydalanuvchi uchun interaktiv interfeys yaratish

4. Sinov va joriy etish. Tizimning natijalari ta'lim oluvchilarning real xatti-harakatlari va o'quv yutuqlari bilan solishtiriladi. Sinov jarayonida aniqlangan xatolar bartaraf etiladi [11].

5. Amaliy natijalar va foyda:

- O'qitish samaradorligini oshirish: Har bir talabga individual yondashuvni joriy etish orqali.
- Motivatsiyani oshirish: Talabalar o'zlariga mos keladigan mashg'ulotlar va metodlardan foydalanadilar.

•Muammolarni oldindan aniqlash: Psixologik muammolarni dastlabki bosqishlarda aniqlasg va yechimini taklif qilish [2].

Talim oluvchilarning psixologik portretini shakillantirishga yordam beruvchi avtomatlashtirilgan tizim ta’lim jarayonini individuallashtirish va uning samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tizimdan foydalanish o’quvchilarning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi va ta’lim jarayonidagi muammolarni aniqlash imkoniyatini beradi [12].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sa’dullayev, A., & O’ktamova, S. (2024). IQTISODIYOTDA AKTDAN FOYDALANISH TAMOYILLARI. *Ilm-fan va ta’lim*, (6 (21)).

2. Sa’dullayev, A., & Asrorov, O. (2024). THE ESSENCE OF NEW PEDAGOGICAL TERMS DURING THE REFORMS IMPLEMENTED IN THE FIELD OF EDUCATION. " *Science Shine*" International scientific journal, 14(1).

3. Sa’dullayev, A., Abdurazzoqov, S., & Asadullayeva, M. (2024). MARKETING OF SOCIAL NETWORKS IN THE MODERN WORLD ROLE IN THE FIELD. *Talqin va tadqiqotlar*.

4. Norboboyeva, M. I. (2024). TRADITIONAL AND MODERN APPROACH TO EDUCATION PROCESS. *GOLDEN BRAIN*, 2(7), 17-21.

5. Sa’dullayev, A. A. o ‘g ‘li.(2023). Types of computer networks and their analysis. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(12), 13-16.

6. Sa’dullayev, A. A. o ‘g ‘li.(2023). An effective way to detect computer network anomalies. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(12), 401-404.

7. Isomiddinovna, N. M. (2024). Principles of Organization and Development of Continuing Education. *Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science*, 2(3), 285-288.

8. Sa’dullayev, A. A. o ‘g ‘li., & Norboboyeva, MI (2024). TRADITIONAL AND MODERN APPROACH TO EDUCATION PROCESS. *GOLDEN BRAIN*, 2(7), 17-21.

9. Sa’dullayev, A. (2024). Aspects of forming voluntary qualities in overcoming anxiety in adolescent wrestlers. *News of UZMU Journal*, 1(1.4), 176-179.
10. Baxtiyorovna, B. T. (2024). THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION. *Ta’lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 31(2), 84-86.
11. Baxtiyorovna, B. T. (2024). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA’LIMDA TUTGAN O’RNI. *Modern education and development*, 12(1), 308-313.
12. Baxtiyorovna, B. T. (2024). THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 32(1), 16-20.
13. Alimova, G.S.(2021).”Psixologik portret va ta’lim samaradorligi.” *O‘zbekiston pedagogika jurnali*.
14. *Pedagogika asoslari*(2023) Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy va O‘rta maxsus ta’lim vazirligi.
15. Nurmatov H., Abduhamidov (2021) “Axborot texnologiyalari va dasturlash” kitobi.